

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Шукурулло Мардонов

*з/о Национального института педагогики воспитания имени Кары
Ниязи, д.п.н., профессор, Узбекистан*

Для воспитания креативных способностей у учащихся старших классов в процессе креативного изучения историко-культурных – древнезодческих памятников Узбекистана необходимо выделить и классифицировать творческие качества, ключевые креативные способности – интеллектуально-творческие, мыслительные способности.

Имея ввиду ключевые основы креативных – творческих способностей, психолого-возрастную характеристику старшекласников, в частности, их креативные способности (имеющиеся и подлежащие воспитанию), а также – результаты диагностирования этих способностей учащихся (посредством бесед, собеседований и соответствующих диагностических средств (анкеты, тесты, опросники), перечисляем последовательно-значимые креативно-творческие способности старшекласников – вполне развитые и подлежащие развитию, необходимые в креативном изучении историко-культурных памятников Узбекистана:

Креативные способности у старшекласников	Имеются - И	Развиваются - Р
любопытность, любопытство	И	Р
творческие – интерес, увлечение	И	Р
впечатлительность	И	Р
восприимчивость (нового)	И	Р
острота восприимчивости	-	Р
эмоционально-чувственное восприятие	-	Р
мотивация творчества	И	Р
необходимость в творчестве	И	Р
эмоционально-положительное отношение к творчеству	И	Р
вдохновение, озарение	-	Р

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
 “STRATEGIES FOR DEVELOPING DIGITAL PEDAGOGICAL SUPPORT
 FOR EDUCATIONAL AND UPBRINGING PROCESSES” NOVEMBER 24, 2025**

потребность в создании нового, «своего»	-	P
способность воспринимать и познавать новое	И	P
активное познание	И	P
активная познавательная деятельность	И	P
хорошее знание предмета	-	P
память	И	-
смекалка, сообразительность	И	P
оперативность	-	P
эмоционально-творческий настрой (на творчество)	-	P
зоркость, острота восприятия	-	P
целостность восприятия	-	P
восприятие частей целого	-	P
выдумка, творческое воображение, фантазия	И	P
мышление – умственные способности:	И	P
понимание – постижение –	-	P
познание – понятие – суждение –	-	P
умозаключение – обобщение, вывод;	-	P
оригинальность, метафоричность, образность;	-	P
смелость, индивидуальность;	-	P
точность, гибкость, логичность, быстрота	-	P
творческое решение интеллектуальных задач:	-	P
оригинальное, нестандартное, «свое» (творчески-индивидуальное),	-	P
творческий замысел, пути, условия, знания и умения решать задач,	-	P
	-	P

эвристичность, поиск, «мини-исследование», решение поставленной цели своими способами завершенность работы	И	Р
творчество как цель и способ деятельности	-	Р
созидательная деятельность	И	Р
работоспособность	И	Р
самоорганизация	И	Р
творческое самовыражение	-	Р

По указанному принципу перечисляем последовательно значимые интеллектуально-мыслительные способности старшеклассников, необходимые в креативном изучении историко-культурных памятников Узбекистана.

Мышление и творчество	Имеют ся - И	Разви ваются - Р	Совеше нствуются - С
I. Понимание – суждение – постижение – познание	И	Р	-
Мышление: понятийное	И	Р	-
словесно-логическое	И	Р	-
наглядно-образное	И	Р	-
наглядно-действенное	И	Р	-
логико-аналитическое	И	Р	-
теоретическое	И	Р	-
практическое	И	Р	-
системно-логическое	И	Р	-
целеопределенное	И	Р	-
произвольное	И	Р	-
обобщенное	И	Р	-
абстрактное	И	Р	-
рассудительное	И	Р	-
объяснительное	И	Р	-
исследовательское	И	Р	-
сравнительное	И	Р	-

сопоставительное	И	Р	-
поисковое	И	Р	-
оценивающее	-	Р	-
художественное	-	Р	-
II. Мышление: «свое», смелое, оригинальное, творческое, яркое, образное, выразительное	-	Р	-
	-	Р	-
III. Отражение мышления посредством слова: эмоциональное, содержательное, грамотное, познавательное, с собственным мнением и отношением к предмету мышления	И И -	Р Р Р	- - -
IV. Результаты мышления: понятие, представление, суждение, обобщение, заключение речевая интеллектуально- творческая «продукция» материал для изложения, сообщения, представления, общения	И - -	- - -	С С С

Выделяем интеллектуально-творческие способности, необходимые в креативном изучении старшеклассниками историко-культурных памятников Узбекистана (под девизом «интеллект – творчество»):

I. Эмоционально-положительный творческий настрой:

«видение» личностного, учебного и социального смысла;

вдохновение, увлечение, интерес;

«предположение» результата, его учебной и социально-личностной значимости;

познавательная активность, сосредоточенность внимания;

память;

способность оперировать (пользоваться) знаниями, терминами, понятиями;

планирование, схематизированные;

ценностная ориентация;

самоорганизация, самоконтроль;
создание новой, оригинальной интеллектуально-творческой «продукции»;
удовлетворение в результате создания этой «продукции», ее социализации.

II. Интеллект – Мышление – Творчество.

Мышление – быстрое, активное, смелое, оригинальное, творческое, «свое» (индивидуальное);

понятийно-теоретическое, практическое, воссоздающее – творческое – образное, художественное – на познавательной основе;

Мышление в словах:

эмоциональное,

смыслосодержательное,

выразительное, ярко-образное;

логико-последовательное, аналитическое, познавательное, доказательное, обобщенное;

креативное – индивидуально-творческое, со своим суждением, мнением, заключением, собственным отношением к предмету – творческое мышление;

речеграмотное оформление – описание, изложение, креативной - интеллектуально-творческой «продукции», с планированием донесения до других.

III. Интеллектуально-творческое мышление – художественное, художественно-творческое. Требуется специфика и художественных особенностей архитектурного произведения:

Мышление:

острое, глубокое, эмоционально-чувственное;

художественно-аналитическое творческо-осмысленное (целостное и покомпонентное – изобразительных средств);

художественно-творческое, образно-чувственное, с творческим художественным воображением;

художественное алгоритмированное мышление на уровне синтеза – анализа - синтеза, с обобщением, выводом, заключением о смыслозначении художественного объекта (образа) с собственным мнением и суждением о нем;

эмоционально-эстетическое (эмоционально-образного плана как эстетической ценности воспринимаемого произведения).

Важно:

мысленное сопричастное отношение к объекту мышления посредством продуктивного воображения;

не только осмысливать, но и систематизировать результаты художественного мышления;

оформлять это мышление в речеграмотной форме и включать в целеопределенный интеллектуально-творческий текст, предназначенный для «публичного» чтения.

Приводится классификация креативных – творческих способностей школьников, с изначальным и заданным уровнем развития – творческих, интеллектуально-творческих (мышление – творчество), художественного мышления, являются определенной теоретической основой, играют важную роль в направленности процесса развития креативных – интеллектуально-творческих способностей старшеклассников при креативном изучении историко-культурных памятников Узбекистана:

на историко-культурологическую информацию о древнезодческих творениях,

на художественные и эстетические особенности древней архитектуры на территории Узбекистана,

ценностно-ориентационное отношение учащихся к историко-культурному древнезодческому искусству,

на отражение учащимися в интеллектуально-творческих работах приобретенных (в процессе креативного изучения историко-культурных памятников Узбекистана) знаний, понятий, представлений, чувств и эмоций,

социализацию интеллектуально-творческой «продукции» в различных школьных социумах.

Основным направлением исследования является воспитание у учащихся старших классов креативных способностей. Поэтому в таком контексте изучается государственная образовательная политика – соответствующие положения, установки, ориентиры и тезисы в государственно-образовательных документах, в трудах и выступлениях президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева. Где интеллект и творчество обучающихся во всех структурах образования соотносятся с духовностью и высоким уровнем развития личности. В обязательном порядке на национальных и мировых ценностях, прежде всего – на историко-культурном наследии узбекского народа. Что весьма целесообразно и педагогически эффективно осуществлять в условиях внеучебных занятий.

Старшеклассники особенно интересуются историко-культурным наследием своего народа. Поэтому этот интерес, желание и потребность необходимо удовлетворять. А поскольку данный возраст отличается интеллектуально-творческим созреванием, - предельно использовать эти стремления и способности учащихся. Требуются научно обоснованные - содержание, система, технологии, методы, методики, достигаемые критерии развития таких креативных способностей, как интеллектуально-творческие. Проблема воспитания креативных – интеллектуально-творческих способностей актуальна, педагогически (научно и практически) востребована – социально-педагогическая.

Решение проблемы воспитания креативных способностей - интеллектуально-творческих у старшеклассников на внеучебных занятиях по изучению историко-культурных памятников Узбекистана требует определенных теоретико-понятийных и категориальных основ – рассмотрения таких ключевых понятий и категорий, как креатив, интеллект, интеллект и мышление, творчество, способности, интеллектуально-творческие способности, интеллектуально-творческий процесс, интеллектуально-творческая деятельность (непрерывно в контексте исследуемой проблемы).

Теоретико-методологические основы воспитания креатива личности обучающихся с акцентуацией проблемы как социально-педагогической, рассмотрение теоретико-понятийных и категориальных основ креатива, креативных способностей – необходимая теоретико-понятийная база данного исследования.

ЛИТЕРАТУРА

1. Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М., 1999.: «Воспитание воображения». – С. 186-190; «Воспитание мышления». – С. 207-214.
2. Мардонов Ш.Қ., Зокирова У. Педагогика назарияси ва тарихи. Ўқув кўлланма. –Тошкент: Ишончли ҳамкор, 2021.-272 б.
3. Мардонов Ш.Қ. Педагогик аксиологияга кириш. Дарслик. –Тошкент: Зебо принт, 2023. -267 б.
4. Маслоу А. Мотивация и личность. – СПб, 1999. – 177 с.
5. Матюшкин А.М. Психология мышления. – М.: Прогресс, 1985. – 123 с.
6. Махмудов Т. Эстетика и духовные ценности. – Т.: Шарк, 1993. – 284 с.
7. Теплов Б.М. Психологические вопросы художественного воспитания. – М., 1987. – 173 с.
8. Философский словарь /Под ред. И.Т.Фролова. – М.: Политлит, 1986. – 600 с.